

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G'. Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чистякова М.И. Психогимнастика Москва, изд. Просвещение 1995 г
2. Vetlugina N.A. Bolalar bog'chasida musiqa ta'limi. - M.; Ma'rifat, 1981.
3. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. 77-b.
4. Azizxo'jayeva N. N. pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006.
5. Sharipova G. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa o'qitish metodikasi. T.: Cho'lpon. 2007.

93-b

UO'K: 21474

AKSONOMETRIK PROYEKSIYALAR VA ULARNI TURLARI HAQDA TUSHUNCHA

<https://zenodo.org/records/15336819>

Abduraimova Muazzamoy Abduqodir qizi

Qo'qon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada aksonometrik proyeksiyalar, ularning asosiy turlari — izometriya, dimetriya va trimetriya — hamda har bir turning xususiyatlari, qo'llanilishi va ahamiyati muhokama qilingan. Aksonometrik proyeksiyalar texnik chizmalar, arxitektura va dizayn sohalarida keng foydalanishi haqda ma'lumotlar keltirilgan. Aksonometrik proyeksiyalar – bu grafik tasvirlash usullaridan biri bo'lib, ob'yektlarning shakllarini, kattaliklarini va murakkab konstruksiyalarini aniq ko'rsatishga imkon beradi. Ularning turlari har biri turli xil ko'rinishlar va ob'yektlar uchun mos keladi. Bu proyeksiyalar ko'p texnik va dizayn sohalarida, shu jumladan, muhandislik, arxitektura va 3D modellashtirishda foydalanilinishini ko'rishimiz mumkin. Aksonometrik proyeksiyalar ob'yektlarning haqiqiy ko'rinishini va kattaliklarini saqlaydi, bu esa ularning konstruktiv xususiyatlarini aniq tasvirlashga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *aksonometrik proyeksiya, izometriya, dimetriya, trimetriya, texnik chizmalar, 3D modellashtirish, arxitektura, konstruksiya, dizayn, grafik tasvirlash.*

Аннотация. *В статье в основном рассматриваются аксонометрические проекции, их основные виды — изометрия, диметрия и триметрия, а также характеристика, применение и значение каждого вида. Приведена информация о широком применении аксонометрических проекций в технических чертежах, архитектуре и дизайне. Аксонометрические проекции — это метод графического изображения, позволяющий наглядно показать формы, размеры и сложную структуру объектов. Каждый из их типов подходит для разных образов и объектов. Мы видим, что эти проекции используются во многих технических и дизайнерских областях, включая инжиниринг, архитектуру и 3D-моделирование. Аксонометрические проекции сохраняют истинный вид и размеры объектов, что помогает точно отображать их структурные особенности.*

Ключевые слова: *Аксонометрическая проекция, изометрия, диметрия, триметрия, технические чертежи, 3D-моделирование, архитектура, строительство, проектирование, графическое изображение.*

Abstract. *The article mainly discusses axonometric projections, their main types - isometry, dimetry and trimetry - and the characteristics, application and significance of each type. Information is provided on the widespread use of axonometric projections in technical drawings, architecture and design. Axonometric projections are one of the methods of graphic representation, which allows you to accurately show the shapes, sizes and complex structures of objects. Each of their types is suitable for different views and objects. We can see that these projections are used in many technical and design fields, including engineering, architecture and 3D modeling. Axonometric projections preserve the true appearance and sizes of objects, which helps to accurately depict their constructive features.*

Keywords: *Axonometric projection, isometry, dimetry, trimetry, technical drawings, 3D modeling, architecture, construction, design, graphic representation.*

Aksonometriya (lotincha "axon" — o'lcham, "metria" — o'lchash) — bu ob'yektlarning ikki yoki uch o'lchovdagi ko'rinishini tasvirlash usulidir. Aksonometrik proyeksiyalar ob'yektlarning ichki va tashqi qirralarini bir vaqtda va aniq tasvirlash uchun qo'llaniladi. Bu usul, grafik tasvirlashda va texnik chizmalarda keng ishlatiladi.

Aksonometrik proyeksiyalar — bu ob'yektlarning o'lchamlarini, shakllarini va o'lchamlarning o'zaro muvozanatini saqlaydigan grafik tasvirlash usullaridir. Ushbu proyeksiyalar ob'yektlar, mexanik qurilmalar, arxitektura va boshqa texnik sohalarda keng tarqalgan [1]. Aksonometrik proyeksiyalar, uzluksizlik, haqiqiylik va muvozanatni saqlaydigan hisoblanganligi sababli, ularning mavjud turlari ob'yektlarning ko'rinishini aniq va real ko'rsatishga yordam beradi.

Aksonometrik proyeksiyalar ob'jektning turli tomonlaridan ko'rinishini shaxsiy nuqtai nazardan ko'rsatadim. Unda, ob'jektning faqatgina bir yoki bir nechta tomoni ko'rsatiladi, ammo ob'jektning uzunligi, kengligi va balandligi saqlanadi. Aksonometrik proyeksiyalar odatda texnika, arxitektura, muhandislik va mexanika sohalarda ob'yektlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Bu proyeksiyalar ob'yektlarning xo'jalik (x), balandlik (y) va chuqurluk (z) o'lchamlarini bir xil bayon qilishga e'tibor qaratiladi [2].

Aksonometrik proyeksiyalarning xususiyatlaridan biri shuki, ular ob'yektlarning o'lchamlari va shakllarini muvozanatli va aniq ko'rsatishga yordam beradi. Shuningdek, aksonometrik proyeksiyalarda ob'yektlarning kattaliklari ham soxtalashtirilmaydi, balki ular real masshtabda chizmalarda ko'rsatiladi.

Aksonometrik proyeksiyalar asosan uch xil turga bo'linadi: izometriya, dimetriya va trimetriya.

Izometriya (gr. "iso" — bir xil, "metron" — o'lchov) — bu aksonometrik proyeksiya turi bo'lib, unda ob'jektning uch o'lchovi (xo'jalik, balandlik va chuqurluk) bir xil burchakda va bir xil kattalikda tasvirlanadi.

Izometriya — bu aksonometrik proyeksiya turi bo'lib, unda ob'jektning uch o'lchovi ham bir xil burchakda va bir xil kattalikda tasvirlanadi. Izometriyada har bir tomonning burchaklari bir xil bo'ladi (120 gradus), va ob'jektning barcha o'lchamlari (xo'jalik, balandlik va chuqurluk) bir xil kattalikda va o'lchamda saqlanadi. Bu turda ob'jektning ko'rinishi bir xil masshtabda o'lchanadi [3].

1-shakl

Izometriya aksonometrik proyeksiyasining asosiy afzalligi — ob'jektning barcha tomonlarining yoritilishi, va uning masshtabini saqlash. Shuning uchun, izometriya ko'p

hollarda texnik chizmalarda, konstruktiv detallarning ko'rishini aniq va haqiqiy tasvirlash uchun ishlatiladi.

Dimetriya (gr. "di" — ikki, "metron" — o'lchov) — bu aksonometrik proyeksiya turi bo'lib, unda ob'yektning ikki tomonining kattaliklari bir xil bo'ladi, ammo uchinchi tomonining kattaligi boshqa oqlarga nisbatan kichik bo'ladi. Bu turda ob'yektning ko'rishining realligi yoki murakkabligi o'zgarishi mumkin.

Dimetriya — bu aksonometrik proyeksiya turi, unda ob'yektning ikki tomonining kattaliklari bir xil bo'ladi, ammo uchinchi tomoning kattaligi boshqacha bo'ladi. Dimetriyada, xo'jalik va chuqurlik yoki xo'jalik va balandlik tomonlari bir xil burchakda tasvirlanadi, lekin uchinchi tomonining burchaklari va kattaligi boshqacha bo'ladi.

Dimetriyada kattaliklar muvozanatli bo'lmasligi mumkin, va bu, ko'rish burchaklari bilan bog'liq. Bu tur ob'yektning har xil burchaklardan va har xil o'lchamda ko'rish uchun qo'llaniladi. Dimetriya aksonometrik proyeksiyasining afzalligi shundaki, bu turda ob'yektning ichki va tashqi detallari aniq ko'rsatiladi [4].

Trimetriya (lat. "tri" — uch, "metron" — o'lchov) — bu aksonometrik proyeksiya turi bo'lib, unda ob'yektning har bir o'lchovi alohidadan o'lchanadi.

Trimetriya — bu aksonometrik proyeksiya turi bo'lib, unda har bir o'lchovning (xo'jalik, balandlik va chuqurlik) alohida burchaklar va kattaliklarga ega bo'ladi. Trimetriyada, har bir tomonning burchaklari aniq belgilash, va ularning har biri uchun maksimal aniqlikni ta'minlash mumkin. Trimetriyada ob'yektning har bir tomoni maxsus aniqlik bilan ko'rsatiladi [5].

Trimetriya aksonometrik proyeksiyasining afzalligi shundaki, bu tur ob'yektlarning kattaliklarini aniq va real ko'rsatishga yordam beradi. Trimetriya ko'p hollarda murakkab va texnik tasvirlar uchun ishlatiladi.

Aksonometrik proyeksiyalar injiniring va arxitekturada, shuningdek, me'morlik va dizayn sohalarida keng qo'llaniladi. Bu proyeksiyalar ob'yektlarning shakllari va o'lchamlarini aniq va real ko'rsatishga yordam beradi, shuningdek, ularning turtkisi va konstruksiyasi to'g'risida to'liq tasavvur paydo qilishga yordam beradi. Aksonometrik proyeksiyalar, maxsus chizmalarda yoki 3D modellashtirishda ob'yektlarni aniq tasvirlash va ularni simulyasiya qilish uchun ahamiyatli 3D holatini 2-shaklda ko'ramiz [6].

Xulosa qilib aytishim mumkinki aksonometrik proyeksiyalar — bu texnik va ilmiy tasvirlash usullari bo'lib, ular ob'yektlarning shakllarini va kattaliklarini aniq ko'rsatishga imkon beradi. Izometriya, dimetriya va trimetriya — aksonometrik proyeksiyalarning asosiy turlari bo'lib, har biri o'z xususiyatlariga ega. Aksonometrik proyeksiyalar ob'yektlarning

ko'inishi va shaklini aniq va real ko'rsatishga yordam beradi, shuningdek, ular texnik va dizayn sohalarda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuznesov I.A., Solovyev M.S. Injenerlik grafika. —2014.
2. Petrov V.M. Aksonometrik proyeksiyalar va ularning qo'llanilishi. —2015.
3. Andreyev A.A. Grafik dizayn va texnik chizmalar. —2018.
4. Suxov M.I. Mexanik chizmalar. —2017
5. Кузнецов И.А., Соловьев М.С. Инженерлик графика. —2014.
6. Петров В.М. Аксонометрик проекциялар ва уларнинг қўлланилиши. — 2015.

UO'K:17.022.1:008

OLY TA'LIM MUASSASALARIDA MA'NAVY-MARIFY TADBIRLAR TASHKIL ETISH ORQALI TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH

<https://zenodo.org/records/15336822>

Asqarov Alijon Rustamovich,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ma'naviy-marifiy tadbirlar orqali talabalarning ijodiy faoliyatini tashkil etishning maqsadi va mazmuni, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar, mustaqil va ijodiy fikrlash, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlashning turli darajalari, ijodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, yo'nalishlari va topshiriqlar turlari bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *ma'naviy-marifiy tadbir, ijtimoiy faollik, ijodiy faoliyat, ijodiy fikrlash, mustaqil fikrlash, qobiliyat.*

Аннотация. *В статье раскрываются цель и содержание организации творческой деятельности учащихся через духовно-просветительскую деятельность, решаемые задачи, самостоятельное и творческое мышление, различные уровни выявления навыков творческого мышления, специфика творческой деятельности, направления и виды заданий.*

Ключевые слова: *духовно-просветительское мероприятие, общественная активность, творческая деятельность, творческое мышление, самостоятельность мышления, способности.*

Abstract. *The article reveals the purpose and content of organizing students' creative activities through spiritual and educational activities, tasks to be solved, independent and creative thinking, various levels of identifying creative thinking skills, the specifics of creative activities, directions and types of tasks.*

Key words: *spiritual and educational event, social activity, creative activity, creative thinking, independence of thinking, abilities.*

Bugungi kunda yurtimizda yosh avlodni har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan talabalarni nafaqat kasbiy jihatdan, balki ma'naviy-ma'rifiy tomondan ham kamol toptirish zarurati kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda oliy ta'lim muassasalari nafaqat bilim berish, balki talabalarni ijtimoiy faoliyatga jalb etish, ularning ma'naviy va madaniy rivojlanishini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun ma'naviy muallif tadbirlar tashkil etish zarur.

Talabalar hayotida ijtimoiy faollik — bu jamiyatdagi muammolarga befarq bo'lmaslik, tashabbuskorlik, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etish, liderlik sifatlarining shakllanishi kabi fazilatlar orqali namoyon bo'ladi. Aynan shunday sifatlarini shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning tutgan o'rni beqiyosdir.

